

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 3

2022

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амиралиев К.Н., Рагимов Ч.Р., Амирасланов А.Т., Амиралиев Н.М. НАДКЛЮЧИЧНЫЙ КОЖНО-ФАЦИАЛЬНЫЙ ЛОСКУТ В РЕКОНСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ ДЕФЕКТОВ КОЖИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2. Rizaev Elyor Alimdjanovich, Aghababayan Irina Rubenovna, Arziqulova Munisa Shukhrat qizi AUTOIMMUN YALLIG'LANISH - PARODONTIT VA ATEROSKLEROZ O'RTASIDAGI SABABIY BOG'LIQLIK SIFATIDA.....	10
3. Buzruksoda Javokhirhon Davron, Rizaev Elyor Alimdjanovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli NEW APPROACHES TO DIRECTIONAL JAW BONE REGENERATION (LITERATURE REVIEW).....	15
4. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна ЧАСТОТА ОСТРОГО ГНОЙНОГО ПЕРИОСТИТА У ДЕТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА И “ПРИЧИННОГО ЗУБА”.....	19
5. Rizaev Jasur Alimdjanovich, Kubaev Aziz Saidolimovich, Buzruksoda Javoxirxon Davron ORTTIRILGAN YUZ-JAG' NUQSONLARI BO'LGAN BEMORLARGA ORTOPEDIK STOMATOLOGIK YORDAMNI TASHKIL ETISHNI SOTSIOLOGIK BAHOLASH.....	21
6. Сафарова Машхура Сулаймоновна, Камалова Феруза Рахматиллаевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ НАХОДИВШИХСЯ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ.....	25
7. Makhmudov Gulomjon Alisherovich, Olimjonov Kamron Jasur ugli FISSURE CARIES-PREVENTIVE ASPECTS OF CURATION IN A SCHOOL DENTAL OFFICE.....	28
8. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Адилова Шоира Талатовна, Саидова Нозима Закировна ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАРИЕСА ЗУБОВ ШКОЛЬНИКОВ.....	30
9. Рузимурадова Зилола Шухратовна, Назарова Нодыра Шариповна КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....	33
10. Дусмухамедов Махмуд Закирович, Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич, Дусмухамедов Дилшод Махмуджанович, Хакимова Зилола Кахрамановна ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ВТОРИЧНЫМИ ДЕФОРМАЦИЯМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ХЕЙЛОПЛАСТИКИ.....	36
11. Хамракулова Наргиза Орзуевна, Абдураимов Зафаржон Абдураимович СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ.....	40
12. Шукпаров Асылбек Баядилович, Шомуродов Кахрамон Эркинович ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСШИРЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ДО НАПРАВЛЕННОЙ КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ.....	44
13. Камалова Феруза Рахматиллаевна, Толибова Мунира Иззатуллоевна СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ.....	48
14. Шодиев Амиркул Шодиевич, Норкулов Нажмиддин Уралович, Норкулов Сирожиддин Нажмиддинович К ВОПРОСАМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ МОЗЖЕЧКА.....	51
15. Шукуров Шерзод Шухратович, Олимджонов Камрон Жасур угли ОПТИМИЗАЦИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ.....	54
16. Axrorova Malika Shavkatovna, G'afforova Hojaroy Panji Qizi KARIES KASALLIGINI RIVOJLANISHIDA BEMORLAR MUVOFIQLIGI DARAJASINING ROLI.....	57
17. Bekmuratov Lukmon Rustamovich, Rizaev Jasur Alimdjanovich THE PROBLEM OF MAINTAINING THE VOLUME OF BONE TISSUE AFTER TOOTH EXTRACTION AND WAYS TO SOLVE IT. (LITERATURE REVIEW).....	60
18. Tolibova Munira Izzatullaевна, Kamalova Feruza Raxmatillaевна QANDLI DIABETGA CHALINGAN BOLALARDA STOMATOLOGIK KASALLIKLAR RIVOJLANISHI UCHUN MAVJUD BO'LGAN XAVF OMILLARINING AHAMIYATI.....	63

Камалова Феруза Рахматиллаевна
Толибова Мунира Иzzатulloевна

Бухарский государственный медицинский институт

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОДОНТОГЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТЕЙ У ДЕТЕЙ<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7113735>

АННОТАЦИЯ

Лечение и профилактика воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области представляют одну из основных проблем стоматологии детского возраста. По данным ряда исследователей, воспалительные заболевания челюстно-лицевой области составляют до 21% всех хирургических и 52% стоматологических заболеваний в детском возрасте. У большинства детей источником одонтогенных воспалительных заболеваний являются осложнения кариеса временных зубов.

Ключевые слова: Абцессы и флегмоны, одонтогенные заболевания, микробы, возбудитель, сенсibilизация организма, остеомиелит.

Kamalova Feruza Raxmatillaevna
Tolibova Munira Izzatulloevna
Buxoro Davlat tibbiyot institutiBOLALAR YOSHIDA ODONTOGEN YALLIG‘LANISH KASALLIKLARI ASORATLARI PROFILAKTIKASI VA DAVOLASHNI
TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Bolalar yoshida yuz – jag‘ soxasi odontogen yiringli yallig‘lanish kasalliklarining uchrashi stomatologiyaning dolzarb muammolaridan bo‘lib kelmoqda. Ko‘p mualliflarning fikriga ko‘ra yuz – jag‘ soxasi yiringli yallig‘lanish kasalliklari barcha xirurgik kasalliklarning 21 % ni, stomatologik kasalliklarni esa 52 % ni tashkil etadi. Ko‘pgina bolalarda odontogen yiringli yallig‘lanishlarning asosiy manbasi bu – kariesga uchragan tish xisoblanadi.

Kalit so‘zlar: absess va flegmona, odontogen kasalliklar, mikroblar, qo‘zg‘atuvchi, organizmning qarshilik kuchi, osteomieliit

Kamalova Feruza Rahmatilloevna
Tolibova Munira Izzatulloevna
Bukhara State Medical InstituteIMPROVING THE METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF COMPLICATIONS OF ODONTOGENIC DISEASES OF
THE JAWS IN CHILDREN

ANNOTATION

Treatment and prevention of inflammatory diseases of the maxillofacial region are one of the main problems of pediatric dentistry. According to a number of researchers, inflammatory diseases of the maxillofacial region account for up to 21% of all surgical and 52% of dental diseases in childhood. In most children, the source of odontogenic inflammatory diseases are complications of caries in temporary teeth.

Key words: Abscesses and phlegmons, odontogenic diseases, microbes, pathogen, body sensitization, osteomyelitis.

Введение. В зависимости от характера возбудителя и реакции организма ребенка, путей проникновения инфекции и др., воспалительные заболевания в челюстно-лицевой области могут носить как острый, так и хронический характер [1].

Для развития одонтогенных воспалительных заболеваний недостаточно одного воздействия микроорганизмов. Чаще всего процесс развивается в период снижения защитной реакции организма в целом и местно. Возникновению процесса способствуют переохлаждение или перегрев организма, ослабление организма ребенка за счет перенесенных инфекционных заболеваний и др. [1,2]

Среди воспалительных заболеваний челюстно-лицевой

области у детей периоститы встречается чаще, чем абцессы, флегмоны и остеомиелиты. К большому сожалению, как их число, так и частота осложненных форм этих заболеваний продолжает расти [4,5]. Периостит челюстей у детей встречается от 15 до 35 % заболеваний [3].

Еще А.Соболев впервые описал одонтогенный периостит как отдельную нозологическую единицу, а в двадцатом столетии ряд видных ученых считали, что периоститы челюстей возникают как осложнение кариозного процесса и имеют характерную клиническую картину. И сегодня ряд известных стоматологов относят периостит к гнойным периодонтитам, другие - к ограниченному остеомиелитам. Поэтому интерес ученых и

практикующих врачей к данной проблеме вполне понятен [6,7]

У детей флегмоны челюсти обычно является осложнением острого или обострившегося хронического периодонтита (апикального или маргинального). Заболевание развивается чаще всего от разрушенных временных моляров нижней и верхней челюсти, постоянных моляров нижней челюсти, реже других очагов одонтогенной инфекции [8,9]. Процесс чаще локализуется на верхней челюсти. Симптомы интоксикации в виде бледных кожных покровов и слизистых оболочек, вялости, недомогания бывают выражены не во всех случаях. Начало заболевания характеризуется болями, локализующимися в половине случаев в пораженном зубе [10].

Цель: Совершенствование лечения и профилактика осложнений острого одонтогенных заболеваний с включением в

комплексную терапию бактериального лизата ИРС-19.

Материал и методы исследования: Данное исследование основано на результатах лечения 551 детей, лечившихся в 3 клинике ТСИ и хирургической стоматологии БухГосМИ в 2015-2019 годах. С учетом формирования зубочелюстной системы и смены зубов все дети разделены на 3 группы. Первую группу составили 336 больных в возрасте 2-5 лет с временным прикусом. Вторую - 175 детей в возрасте 6-9 лет со сменным прикусом, третью группу 40 детей в возрасте 10-13 лет, у которых в основном произошла смена временных зубов на постоянные. У всех больных изучена локализация воспалительного процесса (верхняя, нижняя челюсти, справа и слева) «причинные» зубы, явившиеся входными воротами инфекции и др.

Рис.1. Общее количество обследованных больных (n=551)

Из 551 больных у 85 нами подробно проведены клинические, микробиологические и иммунологические исследования.

Для учета анамнестических, клиничко-лабораторных исследований течения болезни нами разработана карта обследования больного острым гнойным периоститом, в которую заносили анамнестические сведения, общие и местные признаки заболевания, данные лабораторных исследований. Все качественные признаки переводили в количественное выражение (баллы). У всех в день поступления при сборе анамнеза тщательно изучали жалобы, учитывали местные признаки воспалительного процесса, общую реакцию организма, перенесенные и сопутствующие заболевания, предшествующее лечение. Госпитализация детей с флегмонами проводилась по показаниям, установленным дежурным врачом приемного отделения клиники и врачами поликлиник.

Наряду с клиничко-стоматологическими методами, у 55 больных с флегмонами проведены микробиологические и иммунологические исследования. До проведения неотложной хирургической помощи у детей забирали в стерильную пробирку ротовую жидкость. Во время операции, сразу же после вскрытия, из отделяемого раны брали мазок, который вносили в стерильную пробирку.

Микробиологические и иммунологические исследования проведены в бак лаборатории 3 клиники и кафедры микробиологии и иммунологии ТМА. Зав.каф., д.м.н., профессор Мухаммедов Э.М.

В лаборатории из полученного материала, используя фосфатный буфер, для лучшего выживания аспорогенных анаэробов, готовили серийные разведения. В последующем в условиях бокса из соответствующих разведений брали определенный объем и засеивали на поверхность дифференциально-диагностических и селективных питательных сред, таких как, агар для анаэробов, среда для лактобактерий - МРС-4, для эшерихии, среда Эндо, молочно-солевой агар - для стафилококков, среда Калина для энтерококков, кровяные агар - для определения гематологической активности, для грибов рода

Кандида среда Сабуро. Все посеы инкубировали 24-72 часа в условиях термостата при температуре 37°C. Для культивирования анаэробов был использован анаэрозат. После определенного времени культивирования, вынимали чашки Петри, подсчитывали количество колоний. Количество бактерий каждого вида выражались Big КОЕ/мл.

Все больные после клиничко-стоматоскопического осмотра хирурга стоматолога и результатов лабораторного анализа крови были осмотрены анестезиологом для решения вопроса обезболивания. Как правило, дети не имели каких либо противопоказаний к общему внутривенному обезболиванию. По согласию родителей всем детям проведено неотложное хирургическое вмешательство под премедикацией и внутривенным обезболиванием.

В комплексном лечении гнойных ран в первой фазе (в стадии гидратации) стремились обеспечить хороший отток продуктов воспаления из раны наружу. Адекватное дренирование раны во многих случаях снижает интоксикацию организма больного, помогает ему бороться с инфекцией и предотвращает развитие гнойных осложнений. Рану многократно промывали растворами антисептиков. Для этой цели использовали растворы риванола, фурацилина, димексида, хлоргексидина.

Описанные выше медикаментозное лечение (традиционное) получили все 85 больных. Наряду с этим, 35 детям сразу после завершения вскрытия и орошения раны на её поверхность и окружающую слизистую оболочку полости рта впрыскивали одну дозу аэрозольного препарата ИРС- 19. В последующие дни этот препарат впрыскивали по 2 дозы утром и вечером. Для оценки эффективности использования бактериального лизата ИРС-19 при лечении одонтогенных заболеваний следили за динамикой исчезновения клинических признаков болезни, картиной крови, микробиологическими и иммунологическими показателями на 3 и 6 сутки лечения. Клиническую оценку эффективности использования ИРС-19 в комплексном лечении периостита оценивали по динамике исчезновения клинических признаков заболевания и нормализации показателей клиничко - лабораторных

и иммунологических показателей.

У детей получавших ИРС-19 значительно раньше исчезал коллатеральный отек, рассасывался воспалительный инфильтрат, исчезла гиперемия кожи, и уменьшались лимфоузлы. ИРС-19 оказал благотворительное действие на течение раневого процесса. Инфильтрации тканей переходной складки после разреза уже на 3 сутки исчезла у 50% детей и к 6 суткам полностью эпителизировалось, в то время как у детей не получавших ИРС-19 у $\frac{1}{4}$ она сохранялась и у них имелся запах гноя из полости рта. При бальной оценке эффективности проводимого лечения установлена, что при традиционной лечении на 3 сутки общие признаки флегмон уменьшается всего на 25,7 %, а к 6 суткам лечения на 52,2 % и, тем не менее, не исчезают, а у детей получавших ИРС-19 общие признаки уменьшились к 3 суткам на 37,5 %, к 6 суткам на 89,4 %.

Вывод: Клиническая картина одонтогенных заболеваний зависит от возраста ребенка: в периоде сформированного молочного прикуса (2-5 лет) общие признаки воспаления более выражены из-за гиперергической реакции в период сменного (6-9 лет), местные признаки воспаления и их общие проявления соответствуют тяжести заболевания. В период формирования постоянного прикуса (10-13 лет) в картине флегмон преобладают местные признаки воспаления. При одонтогенных заболеваниях у детей из гноя высеваются бактерии в виде моноинфекции (*Str.pyogens*, *St.epidermidis*), так и в ассоциации нескольких микроорганизмов (*St.aureus*, *St.epidermidis*, *E.coli* JИH). Включение препарата ИРС-19 в комплексное лечение одонтогенных заболеваний существенно снижает обсемененность раны и слюны эпидермальным стафилококком, исчезает золотистый стафилококк.

Список литературы:

1. Вух Р., Mosca A., Del-Prete R. Importanza dell'indagine microbiologica nella terapia degli accessi odontogeni. Descrizione di un caso clinico // *Minerva- Stomatol.*— 1996.-Vol. 45, N 5.- P. 227-230.
2. Buzruzkoda J.D., Kubaev A.S., Abdullaev A.S. Elimination Of Perforation Of The Bottom Of The Maxilla Jaw Sinus With Application Of Osteoplastic Material // *Central asian journal of medical and natural sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 162-166.
3. Carlstedt K. The effect of growth hormone therapy on craniofacial growth and dental maturity in children with Down syndrome. // *J Craniofac Genet Dev Biol.* - 1999 Jan-Mar;19(1).- P.20-
4. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T. The study of the prevalence of anomalies of the dentition in the bukhara region, their early diagnosis and treatment// *Academica: Vol. 10 Issue 1, January.* Vol. 1. - 2020. - P. 61-63.
5. Kamalova F. R., Eshonkulov G.T., Radjabov A. A., Saidova M.A. The study of anomalies of maxilla-facial system of children's age in the Bukhara region// *Academica: December.* - 2019. Vol. 12. - P. 63-67.
6. Kamalova F.R. Development and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes in adverse environmental Conditions// *Academica*10 Issue 1, January. - 2020. Vol. 1. - P. 1364 - 1366.
7. Kamalova F.R. Elaboration and evaluation of the effectiveness of the dental examination program for children with diabetes// *Актуальные вызовы современной науки. Сборник научных трудов выпуск.* - 2020. - № 4 (48). - P. 55-56.
8. Камалова Ф.Р. Изменение микрофлоры и неспецифических факторов защиты у детей при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. «Актуальные вопросы стоматологии детского возраста»// *Вторая Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения профессора Сайфуллиной Халимы Мухлисовны. Сборник научных статей.* – 2019. – С. 70-74.
9. Камалова Ф.Р. Изучение важных аспектов в развитии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей// *Проблемы биологии и медицины.* - 2017. - № 4,1 (98). – С. 69.
10. Камалова Ф.Р. Изучение стоматологического статуса у детей с сахарным диабетом в Бухарской области// *Новый день в медицине.* - 2020. - №1(29). - С. 216-218.
11. Камалова Ф.Р. Лечебно-профилактические мероприятия стоматологических заболеваний у детей с сахарным диабетом// *Новый день в медицине.* – 2019. - №2 (30/2). - С. 223-226.
12. Ризаев, Ж., Кубаев, А. и Бузрукзода, Ж. 2022. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы). *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований.* 2, 3 (фев. 2022), 77–83. DOI: <https://doi.org/10.26739.2181-0966-2021-3-15>.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000